

SHARQ MASH'ALI

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
ilmiy-uslubiy, ma'rifiy jurnali

4
2024

<p style="text-align: center;"><i>Ilmiy-uslubiy, ma'naviy-ma'rifiy jurnal. Ta'sischi:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti 1992-yildan chiqa boshlagan Jurnal O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahar matbuot va axborot boshqarmasi ro'yxatidan qayta o'tgan (№ 02-0055 26-sentyabr 2014-yil)</i></p> <p>Bosh muharrir: G. RIXSIYEVA (prof., f.f.n.)</p> <p>Tahrir hay'ati: D. SAYFULLAYEV (prof., t.f.d.) (bosh muharrir o'rinbosari) X. ALIMOVA (prof., f.f.d.) (mas'ul kotib) A. MANNONOV (prof., f.f.d.) Q. SODIQOV (prof., f.f.d.) R. XODJAYEVA (prof., f.f.d.) SH. SHOMUSAROV (prof., f.f.d.) Q. OMONOV (prof., f.f.d.) U. MUHIBOVA (prof., f.f.d.) D. MUHIDDINOVA (f.f.d.) X. HAMIDOV (f.f. bo'yicha PhD) B. ABDUHALIMOV (prof., t.f.d.) A. XODJAYEV (prof., t.f.d.) M. IS'HOQOV (prof., t.f.d.) X. FAYZIYEV (dos., t.f.n.) D.XODJIMURATOVA (t.f. bo'yicha PhD) SH. YOVCOCHEV (prof., s.f.d.) N. ABDULLAYEV (dos., s.f.d.) A. VAHOBOV (prof., i.f.d.) R. ABDULLAYEV (prof., i.f.d.) I. MAVLANOV (prof., i.f.d.) R. BAHODIROV (prof., fal.f.d.) E. IZZEVA (prof., fal.f.d.) A. SHONAZAROVA (AQSHning Kolumbiya univ. prof.) G. GLIZON (AQSHning New Mexico univ. prof.) ONO MASAKI (Yaponiyaning Tsukuba univ. prof.) LI DJI IN (Koreya Respublikasining Xankuk chet tillar univ. prof.) V. MESAMED (Isroilning Quddus univ. prof.) A. GURER (Turkiyaning Anqara univ. prof.) A. VOROBYEV (Rossiya Fanlar akademiyasi, Sharqshunoslik instituti katta ilmiy xodimi) G. AVDA (Misr Arab Respublikasining Xelvon univ. prof.) A. TOHIR (Misr Arab Respublikasining "Al-Hivar" siyosiy tadqiqotlar markazi direktori) S. KURAYM (f.f. bo'yicha PhD) H. BAYDEMIR (Turkiyaning Otaturk univ. prof.)</p> <p style="text-align: center;">Nashrga tayyorlovchilar: J. ISMOILOV, H. SULAYMONOVA L. HAMDAMZODA, G. HUSHNAZAROVA</p> <p style="text-align: center;">Jurnal O'zbekiston Respublikasi Oliy Attestatsiya Komissiyasi tomonidan filologiya va tarix yo'nalishi bo'yicha ilmiy maqolalar chop etiladigan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.</p> <p style="text-align: center;">Jurnal original-maket asosida bosildi. Sharq mash'ali, 2024 yil 4-son. e-mail: nashriyot@tsuos.uz web-site: www.tsuos.uz</p> <p>Muallif fikri tahririyat nuqtayi nazaridan farqlanishi mumkin.</p>	<div style="text-align: right;"> <h1 style="margin: 0;">SHARQ MASH'ALI</h1> <p style="margin: 0;">ISSN 2010-9709</p> </div> <hr/> <p style="text-align: center;">MUNDARIJA № 4, 2024-yil</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center; vertical-align: middle;">Adabiyotshunoslik</td> <td style="padding-left: 10px;"> <p>Muhiddinova D. Zamonaviy arab va o'zbek yozuvchilari asarlarida qur'oniylar qissa va rivoyatlarning badiiy talqini.....2</p> <p>Turdiyeva O. Eronda hikoya janri taraqqiyotida Muhammad Ali Jamolzodaning o'rni7</p> <p>Ashurova M. Xitoy adabiyotida esse janrining paydo bo'lishi va taraqqiyoti14</p> <p>Yusupova D. Siyovush Kasroiylar she'riyatida Simurg' qushi talqini22</p> <p>Umarova N. "Quyonglar" qisqa romanida lakonizm va badiiy til xususiyatlari.....28</p> <p>Jo'rayeva X. Husayn Boyqaro – Husayniylar adabiy merosining O'zbekistonda o'rganilishi ...35</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">Tilshunoslik</td> <td style="padding-left: 10px;"> <p>Korayem S. Modern linguistic trends in language education42</p> <p>Азимджанова Д., Абсаломова Н. Выражение гнева в персидском языке: лингвистический и культурологический анализ 54</p> <p>Мирзиятов Ш. Мукаддаму-л-адаб асари жахон Замахшарийшунослари нигоҳида64</p> <p>Muxammadjonov A. "Arab tilida sinonimiya, uning leksik-semantik rivojlanish sabablari: klassik va zamonaviy yondashuvlar"69</p> <p>Shukurov A. Arab tilidagi harbiylar atamalarini tasniflashning o'ziga xos xususiyatlari.....81</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">Tarix</td> <td style="padding-left: 10px;"> <p>Xodjimuratova D. Eron davlat boshqaruvi tizimida diniylar va dunyoviy institutlarning o'rni90</p> <p>Taylaqov T. Falastinning demografik tarixi96</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">Tashqi siyosat</td> <td style="padding-left: 10px;"> <p>Xudayberdiyeva C. Изучение пожилых людей в геронтологии и их типы 104</p> <p>Kushanova Y. Markaziy Osiyo va Fransiya munosabatlari tadqiqotchilar nigohida 113</p> <p>Sayfullayev N. Turkiya tashqi siyosati bo'yicha asosiy mafkuraviylar yondashuvlar..... 121</p> <p>Xayrullayeva I. Hindiston ta'lim sohasida xotin-qizlar ishtiroki va ahamiyati (Uttar-pradesh shtati misolida) 129</p> <p>Qalandarov O'. Eronning 1979-yildagi inqilobdan keyin Afg'oniston bilan savdo-iqtisodiy aloqalarining rivojlanishi 144</p> </td> </tr> </table>	Adabiyotshunoslik	<p>Muhiddinova D. Zamonaviy arab va o'zbek yozuvchilari asarlarida qur'oniylar qissa va rivoyatlarning badiiy talqini.....2</p> <p>Turdiyeva O. Eronda hikoya janri taraqqiyotida Muhammad Ali Jamolzodaning o'rni7</p> <p>Ashurova M. Xitoy adabiyotida esse janrining paydo bo'lishi va taraqqiyoti14</p> <p>Yusupova D. Siyovush Kasroiylar she'riyatida Simurg' qushi talqini22</p> <p>Umarova N. "Quyonglar" qisqa romanida lakonizm va badiiy til xususiyatlari.....28</p> <p>Jo'rayeva X. Husayn Boyqaro – Husayniylar adabiy merosining O'zbekistonda o'rganilishi ...35</p>	Tilshunoslik	<p>Korayem S. Modern linguistic trends in language education42</p> <p>Азимджанова Д., Абсаломова Н. Выражение гнева в персидском языке: лингвистический и культурологический анализ 54</p> <p>Мирзиятов Ш. Мукаддаму-л-адаб асари жахон Замахшарийшунослари нигоҳида64</p> <p>Muxammadjonov A. "Arab tilida sinonimiya, uning leksik-semantik rivojlanish sabablari: klassik va zamonaviy yondashuvlar"69</p> <p>Shukurov A. Arab tilidagi harbiylar atamalarini tasniflashning o'ziga xos xususiyatlari.....81</p>	Tarix	<p>Xodjimuratova D. Eron davlat boshqaruvi tizimida diniylar va dunyoviy institutlarning o'rni90</p> <p>Taylaqov T. Falastinning demografik tarixi96</p>	Tashqi siyosat	<p>Xudayberdiyeva C. Изучение пожилых людей в геронтологии и их типы 104</p> <p>Kushanova Y. Markaziy Osiyo va Fransiya munosabatlari tadqiqotchilar nigohida 113</p> <p>Sayfullayev N. Turkiya tashqi siyosati bo'yicha asosiy mafkuraviylar yondashuvlar..... 121</p> <p>Xayrullayeva I. Hindiston ta'lim sohasida xotin-qizlar ishtiroki va ahamiyati (Uttar-pradesh shtati misolida) 129</p> <p>Qalandarov O'. Eronning 1979-yildagi inqilobdan keyin Afg'oniston bilan savdo-iqtisodiy aloqalarining rivojlanishi 144</p>
Adabiyotshunoslik	<p>Muhiddinova D. Zamonaviy arab va o'zbek yozuvchilari asarlarida qur'oniylar qissa va rivoyatlarning badiiy talqini.....2</p> <p>Turdiyeva O. Eronda hikoya janri taraqqiyotida Muhammad Ali Jamolzodaning o'rni7</p> <p>Ashurova M. Xitoy adabiyotida esse janrining paydo bo'lishi va taraqqiyoti14</p> <p>Yusupova D. Siyovush Kasroiylar she'riyatida Simurg' qushi talqini22</p> <p>Umarova N. "Quyonglar" qisqa romanida lakonizm va badiiy til xususiyatlari.....28</p> <p>Jo'rayeva X. Husayn Boyqaro – Husayniylar adabiy merosining O'zbekistonda o'rganilishi ...35</p>								
Tilshunoslik	<p>Korayem S. Modern linguistic trends in language education42</p> <p>Азимджанова Д., Абсаломова Н. Выражение гнева в персидском языке: лингвистический и культурологический анализ 54</p> <p>Мирзиятов Ш. Мукаддаму-л-адаб асари жахон Замахшарийшунослари нигоҳида64</p> <p>Muxammadjonov A. "Arab tilida sinonimiya, uning leksik-semantik rivojlanish sabablari: klassik va zamonaviy yondashuvlar"69</p> <p>Shukurov A. Arab tilidagi harbiylar atamalarini tasniflashning o'ziga xos xususiyatlari.....81</p>								
Tarix	<p>Xodjimuratova D. Eron davlat boshqaruvi tizimida diniylar va dunyoviy institutlarning o'rni90</p> <p>Taylaqov T. Falastinning demografik tarixi96</p>								
Tashqi siyosat	<p>Xudayberdiyeva C. Изучение пожилых людей в геронтологии и их типы 104</p> <p>Kushanova Y. Markaziy Osiyo va Fransiya munosabatlari tadqiqotchilar nigohida 113</p> <p>Sayfullayev N. Turkiya tashqi siyosati bo'yicha asosiy mafkuraviylar yondashuvlar..... 121</p> <p>Xayrullayeva I. Hindiston ta'lim sohasida xotin-qizlar ishtiroki va ahamiyati (Uttar-pradesh shtati misolida) 129</p> <p>Qalandarov O'. Eronning 1979-yildagi inqilobdan keyin Afg'oniston bilan savdo-iqtisodiy aloqalarining rivojlanishi 144</p>								

**МУҚАДДАМАТУ-Л-АДАБ АСАРИ ЖАҲОН ЗАМАХШАРИЙШУНОСЛАРИ
НИГОҲИДА**

ШУХРАТ МИРЗИЯТОВ

Филология фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент, ТДШУ

Араб тили грамматикаси масалалари, хусусан, араб лексикографиясининг юзага келиши ва шаклланиши масалалари бутун жаҳон шарқшунослиги илмида олимлар диққатини жалб этиб келган. Айни чоғда араб тилшуносларининг грамматикага оид қарашлари, араб луғатшунослари томонидан тартиб берилган луғатлар тадқиқотлар диққат марказида турган. Ишнинг аввалги фаслида қайд этиб ўтилганидек, араб луғатшунослигининг шаклланишида асосий бўлган йўналишлардан бирига асос солган Маҳмуд Замахшарийнинг илмий мероси ҳам кучли қизиқиш ва иштиёқ билан тадқиқ этилган. Зотан, В.М.Белкиннинг эътирофича ¹, араб луғатшунослари грамматика масалалари билан алоҳида шуғулланишмаган, фақатгина Замахшарий ҳам грамматика соҳасида, ҳам лексикография соҳасида оригинал асарларни яратган ². Ҳаттоки, умуман, араб тилига оид илмий тадқиқотларга эътибор қилсак, Маҳмуд Замахшарийнинг исмини тилга олмаслик, унинг араб тили грамматикаси ва луғатшунослиги ривожига хизматини қайд этмасдан ўтиш мумкин эмас.

Татар тилшуноси Р.Р.Сафиуллина араб тилшунослик анъаналари ва унинг татар тилшунослиги тарихидаги таъсири масаласига тўхталар экан, татар мадрасаларида араб тилини ўрганишда энг машҳур ҳисобланган, Маҳмуд Замахшарийнинг «Муфассал фи-н-наҳв» асарининг қисқартирилган шакли бўлган «Унмузаж фи-н-наҳв»ни ҳам тилга олади ³.

А.М.Салахов XIX аср ва XX бошларида татар мадрасаларида араб тили грамматикаси бўйича қўлланилган асарлар ҳақида маълумот берар экан, Маҳмуд Замахшарийнинг «Унмузаж» асарига алоҳида тўхталади. Мақолада эътироф этилишича, «Унмузаж» асари нафақат Волга-Урал минтақаси татарлари, балки умуман туркий халқлар орасида энг машҳур бўлган дарслик бўлган. Мақолада асарнинг тузилиши ва таркиби ҳақида қисқача маълумот келтирилади. А.М.Салахов араб тили грамматикасига оид материалларнинг тизимлаштирилган ва аниқ баёнини қамраб олган асар сифатида таърифлайди ⁴.

Д.Н.Гулидованинг мақолалари Маҳмуд Замахшарийнинг «Муфассал» асарига ёзилган изоҳларни қамраб олган Ибн Йа'иш муаллифлигидаги «Шарҳ ал-Муфассал» асарини

¹ Белкин В.М. Арабская лексикология. Изд-во Московского университета. 1975. С. 162.

² Ўша асар – С. 164.

³ Сафиуллина Р.Р. Арабская лингвистическая традиция и ее отражение в истории татарского языкознания / Культурные традиции в Евразии. Из серии Восток-Запад: Диалог культур. Вып. 4. - Казань: ФЭН, 2003. С. 103.

⁴ Салахов А.М. Трактат по грамматике арабского языка средневековых восточных авторов, использовавшиеся в татарских медресе в XIX-начале XX вв. // Научный Татаристан. 2012. - № 2. с. 263-266.

таништириш ҳамда унда атоқли исмларни тавсифлаш аспектларини ёритишга қаратилган¹, мақолада қайд этилишича, 10 жилддан иборат « Шарҳ ал-Муфассал» Замахшарий асарининг тузилишига мутаносиб тартибланган. Унинг биринчидан олтинчи жилдигача исм, еттинчи жилди феъл, саккизинчи жилд ва тўққизинчи жилднинг биринчи қисми ёрдамчи сўз туркумига бағишланган. Умумий масалалалар ўнинчи жилдда кўриб чиқилган. Д.Н.Гулидованинг ёзишича, Ибн Йа'иш шарҳида Замахшарий асаридан маълум бир лавҳасини келтиради, лавҳа бўлиб-бўлиб шарҳланади, зарур ўринларда алоҳида сўзлар, грамматик қоида ва конструкциялар тушунтирилади. Асар бошида Ибн Йа'иш асарда учрайдиган атамаларни изоҳлайди. Бунда айни атамага берилган таърифларни келтиради ва уларга ўз муносабатини билдиради. У ёки бу қарашни асослаш учун Ибн Йа'иш мавжуд барча қарама-қаршиликларни кўриб чиқади ва уларни таҳлил қилади. Баъзи ўринларда ўқувчи етарли билимга эга, деб ҳисоблагани учун қисқа шарҳлар билан чегараланади. Шарҳда Замахшарий фикрлари билан баҳсга киришилган ўринлар ҳам мавжуд.

Д.Н.Гулидованинг атоқли отларга оид мақоласида «Шарҳ ал-Муфассал» асари биринчи жилдининг алоҳида бўлими араб тилидаги атоқли отларга бағишланганлиги, атоқли отлар морфологик таркибига кўра икки гуруҳга содда (муфрад) ва мураккаб (мураккаб)га ажратилганлиги қайд этилади. Мураккаб атоқли отлар ўз навбатида уч гуруҳга бўлинади: 1) исм-гаплар; 2) битишув йўли билан бириккан қўшма сўзлар; 3) генетив конструкция бўлган исмлар (идафа). Муаллиф атоқли отларнинг номинацияси масаласига тўхталар экан, Ибн Йа'иш атоқли отларнинг кўпчилиги маъно кўчиши йўли билан ҳосил бўлган, деб фикр билдирганини баён этади. Шунингдек, транспозиция (манкул) ва импровизация (муртажал) усулларини ҳам қайд этади. Муаллиф Ибн Йа'иш асарида онимизация (турдош отнинг атоқли отга ўтиши) билан бир қаторда қарама-қарши вазият – апеллятивизация ҳодисасига ҳам диққат қаратади. Асарда отларнинг келишик шакллари таҳлили ҳам берилган бўлиб, унда исмларнинг тўлиқ (мунсариф) ва нотўлиқ парадигмаси (ғайру-л-мунсариф) сабаблари изоҳланган.

Грузин тилшуноси Н.И.Робакидзе Маҳмуд Замахшарийнинг фонетик концепциясини тадқиқ этишга оид номзодлик диссертациясида Замахшарийнинг араб тили грамматикасига оид 10 та китоби мавжудлигини эътироф этади². Шу ўринда, Сибавайҳининг «Китаб»идан кейинги араб тили грамматикасига оид энг муҳим асар сифатида «Муфассал»ни тилга олади. Бу китобнинг ўзига хос хусусиятларидан бири сифатида аввал ҳеч бир муаллиф томонидан татбиқ этилмаган иш – кириш қисмининг киритилганлигида деб кўрсатади. Киришда муаллиф китобнинг ёзилиш сабаблари ва усулларини баён этади. Хусусан, Маҳмуд Замахшарий араб тили грамматикасининг асосий тушунчаси бўлган и'раб - (*флексия*) ҳақида китоб ёзиш вазифасини топширишганини ёзади. Натижада тўрт қисмдан иборат (от, феъл, ҳарф, умумий ҳолатлар - муштарак) «Муфассал» асарининг тўртинчи қисми Н.И.Робакидзенинг илмий иши учун тадқиқот объекти сифатида танланган. Мазкур қисмда фонетика масалалари, талаффузнинг асосий қоидалари, фонетик ҳодисалар,

¹ Гулидова Д.Н. «Sharh al-Mufaṣṣal» Ибн Йаъиша как памятник средневековой арабской грамматической мысли// «Письменные памятники Востока. Проблемы перевода и интерпретации». Москва, ИВ РАН, 27-29.10.2014 (тезисы конференции); Д.Н.Гулидова. Аспекты описания имени собственного в арабской языковедческой традиции (на материале трактата Ибн Йаиша «Sharh al-Mufaṣṣal) / Конференция «Ломоносов 2014». Секция «Востковедение, афганистика». – М., 2014.

² Робакидзе, Нуно Ивановна. Фонетическая концепция Аз-Замахшари (XII) : дис. ... канд. фил. наук. – Тбилиси, 1984. 124 с.

товушларнинг кетма-кет жойлашиш тартиблари каби масалалар кўтарилади. Ушбу қисми таҳлил этиш ва ўрганиш XII аср буюк тилшуноснинг фонетик концепциясини шакллантириш имконини беради. Н.И.Робакидзенинг таъкидлашича, Замахшарий биринчи бўлиб барча сўз туркумлари учун муштарак бўлган ва алоҳида тадқиқни талаб этувчи тил ҳодисалари мавжудлигига эътибор қаратган. Тадқиқотчи немис олими Вайль «Муфассал»нинг айна бўлимини шу қадар муҳим¹, деб ҳисоблаганки, уни «зеб-зийнатлар солинган қутича»га тенглаштирганини қайд этиб ўтади. Монографиянинг биринчи боби нутқ товушларининг ҳосил бўлиши (унли ва ундош товушлар), иккинчи боби нутқ товушларининг ўзгариши бўлиши учинчи боби бўғиннинг ўзига хос хусусиятлари тадқиқига бағишланган.

«Муқаддамату-л-адаб» асари яратилган даврдан бошлаб бир неча асрлар давомида олимлар, тадқиқотчилар эътиборини жалб этиб келмоқда. Асар биринчи марта 1706 йилда Хўжа Исҳоқ Афанди томонидан усмонли турк тилига таржима қилинган. Сўнгра Европанинг француз, немис тилларига ағдарилган. Париж, Лейпциг, Вена, Лейден, Қозон, Норвегия, Миср ва Ҳиндистонда бир неча марта нашр бўлган. Немис олимларидан Ветштейн «Муқаддамату-л-адаб» асарининг Европа қўлёзма фондларидаги еттита қўлёзмасини жиддий ўрганиб, 1859 йилда Лейпцигда асарнинг икки жилдлик танқидий матнини нашр эттирди. Шунингдек, Ветштейн бу мукамал нашрни фихрист билан биргаликда чоп қилганлиги сабабидан мазкур нашр қимматли манбалардан ҳисобланади².

Замахшарийнинг «Муқаддамату-л-адаб» асари араб тили учунгина эмас, балки бошқа тиллар учун ҳам муҳимдир. Бинобарин, «Муқаддамату-л-адаб»даги форс-тожик ва хоразмча сўзлар эроншуносларни қизиқтирса, туркий сўзлари туркийшуносларни, мўғул сўзлари мўғулшуносларни ҳам қизиқтириб келмоқда³.

Мўғулшунос олим Н.Н.Поппенинг махсус тадқиқотида «Муқаддамату-л-адаб» асарини айнан мўғул тилшунослиги нуқтаи назаридан ўрганган. Олимнинг «Монгольский словарь» «Муқаддамату-л-адаб» китоби икки қисмдан иборат бўлиб, биринчи қисмида луғатда келтирилган мўғул тилига оид материалларнинг фонетик ва морфологик белгилари тадқиқ этилган бўлса, иккинчи қисмда мўғулча-туркийча луғат келтирилган⁴. Н.Н.Поппе тўрт тилли «Муқаддамату-л-адаб» луғатининг, мўғул тили материалларинигина таҳлил қилган, туркий тил сўзлигини ёрдамчи материал сифатида тадқиқотнинг иккинчи қисмида келтирган. Иш учун Дарвеш Муҳаммад томонидан 898/1492 йилда кўчирилган нусхаси манба сифатида олинган бўлиб, бу нусхада асарнинг фақат биринчи икки қисми мавжуд бўлиб, қолган уч қисми йўқ. Мазкур нусхада арабча сўзларнинг форсча, туркийча, мўғулча изоҳлари берилган. Олимнинг эътирофига кўра, асардаги мўғулча лексик материал муаллиф томонидан киритилмаган, лекин, ҳар ҳолда 1492 йилгача киритилган.

В.Э.Раднаевнинг Россияда XIX асрнинг биринчи ярмида мўғул тилшунослиги тарихининг ўрганилиши масаласига доир монографиясида грамматик назария, тарихий

¹ Veil G., Die Behandlung des Iamza-Alif im Arabischen besonders nach der Lehre von az-ZarnahsarI und V1.n al-AnbarI, Munchen, 1905. P. 147.

² Абу-л Қосим Маҳмуд аз-Замахшарий. Нозик иборалар (Шарҳлар муаллифи ва таржимон У.Уватов). –Т.: Камалак, 1992. Б. 37-38.

³ Рустамов А. Маҳмуд Замахшарий. (Маҳмуд Замахшарий. “Олтин шодалар” китоби сўз бошиси). –Т.: EXTREMUM PRESS, 2010. Б.15.

⁴ Поппе Н.Н. Монгольский словарь Мукаддимат ал-адаб. – М. – Л.: АН СССР, 1938. С. 171.

лексикология ва лексикография каби муҳим йўналишлар таҳлилга тортилган¹. Китобда XIX асрда ишлаб чиқилган мўғул тилининг тарихий лексикологияси мўғул халқларининг миллий онги, мўғул давлатчилигининг шакл ва мазмуни билан узвий алоқадорликда ўрганилган. XIV асрдан XIX асргача бўлган мўғул лексикографиясининг юзага келиши ва шаклланиши Ғарб билан Шарқнинг дихотомик алоқаси, ворисийлик ва ўзаро таъсир доирасида тадқиқ этилган.

Олимнинг таъкидлашича, мўғул лексикографияси XIV асрда юзага келган бўлиб, илк икки ва кўп луғатли луғатлар араб ва форс олимлари томонидан тузилган. Арман ва грузин тарихчилари ҳам мўғул тилига қизиқиш билдириб, сиёсий ва иқтисодий мақсадларни кўзлаб луғатлар тузишган. Кейинчалик мўғул тилшунослиги Хитойда юзага келган, Тибет ва Мўғулистонда ривожланган². В.Э. Раднаев мўғул лексикографиясида муҳим ўрин эгалловчи қўлёзмалар орасида Маҳмуд Замахшарийнинг «Муқаддамату-л-адаб» асарини ҳам тилга олади. Мўғулшунос олим Н.Поппе Бухоро амири кутубхонасидаги Фитрат томонидан 20-йилларнинг бошида аниқланган мазкур қўлёзманинг 898 ҳижрий йилда Дарвеш Муҳаммад томонидан кўчирилган нусхасини Ленинградда қўлга олган.

Бундан ташқари, турк олими Нури Йўже «Муқаддамату-л-адаб» асарининг хоразмча таржимаси мавжуд бўлган Шуштар нусхаси³ асосида махсус тадқиқот олиб борган⁴. Олим тадқиқотда Хоразм минтақасининг Исломдан олдинги ва кейинги вазият, Замахшарийнинг ҳаёти ва асарлари ҳақида умумий, хусусан, «Муқаддамату-л-адаб» асари, унинг Шуштар нусхаси ҳақида маълумот беради. Нури Йўже асарнинг Тошкентдаги, Буюк Британия музейи ҳамда Рампур Сарой нусхаларидан ташқари барча нусхаларини жиддий ўрганиб чиққанлигини эътироф этади ва Шуштар нусхасининг афзаллигини қуйидагилар билан изоҳлайди 1. Шуштар нусхасида ҳар бир арабча сўзнинг туркий таржимаси келтирилган бўлиб, баъзида сўз маъносининг бир неча муқобиллари қайд этилган. 2. Асарнинг бу нусхасида сўзларнинг форсча таржималари ҳам кўп келтирилган. 3. Бошқа нусхаларда асл арабча ва форсчадан ўзлашган сўзлар туркийча таржима сифатида келтирилган, Шуштар нусхасида бу ҳолат кам кузатилади. 4. Шуштар нусхасида бошқа нусхаларда мавжуд бўлмаган ҳолат, яъни ўрта турк тили даврига оид сўзлар ҳам учрайди. Н.Йўже тадқиқотининг маълум бир қисми асарнинг тил хусусиятларини ўрганишга қаратилган бўлиб, унда унлилар ва ундошларнинг ёзилиши ва талаффузи билан боғлиқ масалалар, матндаги сўзларнинг айрим морфологик белгилари, сўзларнинг этимологиясига оид фикрларни ўз ичига олган⁵. Муаллиф асосий эътиборни матннинг транслитерациясига ҳамда сўзларнинг қўлланилиш шакли ва частотасини белгилашга йўналтирган.

¹ Раднаев В.Э. Монгольское языкознание в России в 1-половине XIXв.: проблемы наследия. –Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2012. 392 с.

² Veil G., Die Behandlung des Iamza-Alif im Arabischen besonders nach der Lehre von az-ZarnahsarI undV1.n al-AnbarI, Munchen, 1905. P. 283.

³ Олимнинг таъкидлашича, мазкур нусха Эроннинг Шуштер шаҳарчасида Шайх Муҳаммад Такийнинг шахсий кутубхонасида сақланмоқда. 1967 йилда бу нусха Ўрхан Билгин томонидан Истанбул кутубхонасига олиб келинган ва микрофильм шаклида фондга қўйилган. Асарнинг учдан бир қисми – 100-120 саҳифаси йўқ. Шу сабабли асарнинг номи, муаллифи, котиб, кўчирилган санаси ва жойи маълум эмас. Аммо тил хусусиятлари, ёзуви ва қоғозидан XIII асрга оидлигини тахмин қилиш мумкин.

⁴ Yüce N. Mukaddimetü'l-edeb. Giriş, dil özellikleri: metin, indeks. – Ankara: TDK, 1988. S. 79.

⁵ Yüce N. Mukaddimetü'l-edeb. Giriş, Dil Özellikleri, Metin, İndeks. S.15-18.

Н.Б.Бадмацыренова «Муқаддамату-л-адаб» асарини мўғул луғати, деб атайди ва ундаги фразеологик ўзлашмаларнинг ўзига хослиги масалаларига эътибор қаратади. Тадқиқотчи фразеологизмларни бир тилдан иккинчи тилга ўзлаштириш масалаларини таҳлил этар экан, Замахшарийнинг асарида ўзлашма мўғулча ибораларнинг санокли эканини таъкидлайди, бунинг сабаби сифатида муаллифни асарни араб тилида яратганлиги боис, араб тилининг таъсирида, деб ҳисоблайди¹.

Қозоқ тилшуноси Р.С.Мухитдинов Маҳмуд Қошғарийнинг «Девону луғатит турк» асари ҳамда араб лексикографиясининг тарихий негизлари ва назарий тамойилларини тадқиқ этар экан, Маҳмуд Замахшарийнинг «Муқаддамату-л-адаб» асарини ҳам тилга олиб ўтади, аммо бу луғатнинг таркиби, тузилиши ҳақида маълумот бериш билангина чекланади².

Маҳмуд Замахшарий ҳаётлик чоғидаёқ ўз замонасининг олимлари томонидан “Жоруллоҳ” - “Аллоҳнинг қўшиниси”, “Устозу-л-араб ва-л-ажам” — “Араб ва араб бўлмаган миллатларнинг устози”, “Раису-л-афозил” - “Фозилларнинг раиси”, “Қаъбату-л-удабо” - “Адибларнинг қаъбаси”, “Фаҳри Хоразм” - “Хоразм фаҳри” каби унвон ва тахаллуслар билан шарафланганлиги ҳам бежиз эмас.³ Академик А.Рустамий Маҳмуд Замахшарий ҳақида шундай деган эди: “Замахшарий буюк тилшунос эди ва у араб тилшунослигининг ривожига катта ҳисса қўшди. Буни ўрта аср адибларигина эмас, ҳозирги арабшунослар ҳам эътироф қиладилар”⁴. Маҳмуд Замахшарий араб тилшунослиги ва луғатшунослигининг ривожланишида катта хизмат қилган. Хусусан, В.Гиргас таъкидлаганидек, бу даврга, яъни “X асрга келиб кўпчилик тилшунос олимлар наҳви ўрганишда фақат Басра мактабининг ёки фақат Куфа мактабининг фикрларига эргашиб қолмаганлар, балки улар ҳар иккала мактабнинг ҳам хулосаларидан ўзлари асослироқ, деб билганларини ўзлаштирганлар. Шу тариқа кейинги асрлардаги тилшуносларнинг ҳаммаси учун асос бўлиб қолган грамматик системани ишлаб чиқиб, умумий битта мактабнинг шаклланишига ҳисса қўшдилар”⁵. Бундай олимлардан Абу Али Форисий, Сайрофий Нахбий, Абду-л-Қоҳир Журжоний, Маҳмуд Замахшарийларни айтиб ўтиш мумкин. Замахшарийнинг даврдан бошлаб грамматика сўзларнинг туркумга бўлиниши асосида, (яъни исм-фeyл-ҳарф) талқин қилинадиган бўлди. Шу билан бирга, араб грамматикасини анъанавий талқинидан ҳам воз кечилмади, ушбу йўналиш ҳозирда ҳам мавжуд.

Энг сўнгги тадқиқотлар олимнинг етмишга яқин асарлари мавжудлигини кўрсатмоқда. Бу улкан маънавий мерос ичида “Дунё хазинасига тенг асар” саналмиш “Муқаддамату-л-адаб” (Адаб илмига кириш) асарининг алоҳида ўрни бор. Ҳозирги кунда ушбу муҳим асарнинг XIII-XVI асрларда кўчирилган етмишдан ортиқ нодир қўлёзмалари аниқланган. Улар орасида кўчирилиш тарихи кўрсатилган, юртимиз ҳудудида китобат қилинган, туркий сўзлик киритилган нодир нусха - Хоразм қўлёзмаси алоҳида аҳамиятга эга.

¹ Бадмацыренова Н.Б. Специфика фразеологического калькирования в монгольском словаре »Муқаддимат ал-Адаб» / «Письменные памятники Востока. Проблемы перевода и интерпретации». Москва, ИВ РАН, 27-29.10.2014 (тезисы конференции).

² Мухитдинов Р.С. «Диуан луғат эт-турк» және араб лексикографиясы: тарихи негіздері мен теориялық принциптері: Филол. ғыл. канд. ... дис. автореф. - Алматы, 2010. С. 69.

³ “Muqaddimat al-Adab” Abu al-Qosim Makhmud Zamakhshariy Khorazmiy. From the 1843 Leipzig Edition. Persian in Tradukction by M.Mohagh. Tehron, 2007.

⁴ Рустамов А. Замахшарий меросининг таълимий аҳамияти // Шарқ машғали. 1996. №1-2. Б. 2.

⁵ Гиргас В.Ф. Очерк грамматической системы арабовъ. – СПб, 1873. 147 с.

Демак, рус ва жаҳон шарқшунослигида Замахшарий илмий меросининг ўрганилишига эътибор кучли бўлиб, шартли равишда асарнинг алоҳида қўлёзма нусхалари тадқиқига бағишланган ишлар, луғатнинг сўзлик қисмига оид таҳлилларни қамраб олган тадқиқотлар, асарнинг грамматикага оид қисмидаги олим қарашлари ўрганилишига оид илмий изланишларни ажратиш мумкин. Хусусан, араб тилшунослиги, араб луғатшунослигига тааллуқли илмий ишларда ҳам Замахшарийнинг беқиёс хизмати албатта эътироф этиб ўтилган. Бироқ Замахшарийнинг «Муқаддату-л- адаб» асарининг энг қадимий нусхаси ҳисобланган Хоразм нусхаси ҳали махсус тадқиқ этилмаган.

ARAB TILIDA SINONIMIYA, UNING LEKSIK-SEMANTIK RIVOJLANISH SABABLARI: KLASSIK VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

AZIZJON MUXAMMADJONOV

Tayanch doktorant, TDSHU

Annotatsiya. *Tadqiqot arab tilining tarixiy rivoji davomida sinonim tushunchasining shakllanishi va semantik imkoniyatlarining kengayishini o'rganadi. Maqolada sinonimlar arab tilidagi tabiiy tasnif natijasida shakllangan leksik hodisalardan biri sifatida ko'rib chiqiladi. Unda sinonimlarning klassik manbalardagi ta'riflari, turlari, G'arb tilshunosligi nuqtayi nazaridan izohi hamda zamonaviy arab tilida qo'llanish masalalari yoritiladi.*

Tadqiqotning maqsadi sinonimlarni arab tili leksik tizimida mustahkam ilmiy mezonlar asosida aniqlash, ular yordamida semantik tafovutlarni belgilash, ilm-fan sohalariga oid ifodalarni kengaytirish va terminologiya yaratishda imkoniyatlarni baholashdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun arab tilida yozilgan lug'aviy, lingvistik manbalar hamda turli tadqiqot usullaridan foydalaniladi.

Natijalarda sinonimlarning asl ildizlari, ma'no o'xshashligi, qo'llanish chegaralari va semantik boylikka qo'shgan hissasi aniqlanadi. Ma'lumotlar sinonimlarning sohada qo'llanishini izchil o'rganishga, tadqiqotchilar va tarjimonlar uchun tegishli amaliy ko'rsatmalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: *Sinonim, qisman sinonim, to'liq sinonim, kognitiv sinonim, leksik-semantik tizim, leksikizatsiya.*

Annotation

The study examines the development of the concept of synonymy and the expansion of semantic possibilities during the historical evolution of the Arabic language. The article considers synonyms as one of the lexical phenomena resulting from the natural classification of the Arabic lexicon. It explores the definitions of synonyms in classical sources, their various types, interpretations from the perspective of Western linguistics, and their usage in modern Arabic.

The study aims to identify synonyms within the Arabic lexical system based on robust scientific criteria, determine their semantic distinctions, expand expressions related to scientific fields, and evaluate the potential for terminology development. To achieve this, the study utilizes Arabic linguistic and lexicographical sources and applies various research methods.

The findings identify the original roots of synonyms, their semantic similarities, usage boundaries, and contributions to linguistic enrichment. The information serves to systematically study the application of synonyms in the field and provides practical guidelines for researchers and translators.

Key words: *Synonym, partial synonym, complete synonym, cognitive synonym, lexico-semantic system, lexicalization.*